
OS DESAFIOS PARA APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO L2 EM ESCOLAS
PÚBLICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14231517

Márcio Junio Diniz Da Silva
Licenciatura plena em letras – Língua Inglesa
E-mail: diniz.mds@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5909096937631872>

Andreia Rodrigues Viegas da Silva
E-mail: andreia.silva.1987@prof.am.gov.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5680243991899832>

AT09: Ensino de Linguagem

Introdução: Nas últimas décadas, o número de pessoas interessadas em aprender a Língua Inglesa aumentou significativamente, motivado por razões pessoais, educacionais e profissionais. Apesar de ser oferecida como disciplina em muitas escolas públicas no Brasil, a busca por cursos em instituições privadas permanece alta devido às limitações do ensino público. Este estudo explora as percepções de alunos e professores, analisar os desafios enfrentados para melhorar a eficácia do ensino de inglês no ambiente escolar público. **Objetivo:** O principal objetivo desta pesquisa é compreender as percepções de alunos e professores sobre os desafios no ensino da Língua Inglesa, avaliando suas experiências e identificando possíveis estratégias para a melhoria do processo educacional. Busca-se também discutir a relevância do ensino de inglês e propor alternativas viáveis para sua implementação mais eficiente nas escolas públicas. **Metodologia:** A pesquisa utilizou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Participaram do estudo 18 alunos e dois professores de uma escola pública em Manaus, ambos graduados na área. Foram aplicados questionários contendo perguntas objetivas e abertas aos alunos, abordando desde habilidades desenvolvidas até opiniões sobre o ensino de inglês. Os professores participaram de entrevistas qualitativas, onde discutiram suas experiências e desafios no ensino da língua. A coleta de dados ocorreu em um centro cultural público financiado pela Secretaria de Educação (Seduc). **Resultados:** Os dados indicaram que apenas 10 dos 18 alunos pesquisados relataram conseguir se comunicar em inglês, porém todos apontaram dificuldades em desenvolver plenamente as quatro habilidades linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever. A maioria dos participantes acredita que o aprendizado deve começar ainda nos primeiros anos do ensino fundamental, aproveitando a maior capacidade de aquisição linguística das crianças. Por outro

lado, os professores destacaram a necessidade de mais tempo de aula, materiais didáticos relevantes e formação continuada como pontos essenciais para melhorar o ensino. **Conclusão:** O estudo conclui que o ensino da Língua Inglesa no Brasil enfrenta barreiras significativas, que vão desde problemas estruturais até a falta de metodologias inovadoras. Além disso, estratégias pedagógicas culturalmente sensíveis e atualizadas podem contribuir para tornar o ensino mais eficaz e significativo. Reformas no sistema educacional são urgentes para garantir que a aprendizagem de inglês seja acessível e produtiva no contexto das escolas públicas brasileiras.

Palavras-chave: Ensino; Língua Inglesa; Educação Pública; Metodologia; Aprendizagem Linguística.